

**ÁREA TEMÁTICA:
TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES EM EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO EM SAÚDE**

TÍTULO: EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO COMO FERRAMENTA DE CUIDADO À SAÚDE DO HOMEM EM UM CENÁRIO MILITAR

DOI: 10.5281/zenodo.17835080

AUTORES: GABRIELLA DE OLIVEIRA CAJUEIRO, GIOVANA DO NASCIMENTO FERREIRA, BRUNA CAROLINA COSTA RAFAEL, DÉBORAH KRÍZIA DOS SANTOS FONSECA, JOÃO VICTOR DE SANTANA OLIVEIRA, GABRIEL LEONARDO DANTAS MARQUES, MAYARA SANTOS CAPITÓ, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO

INTRODUÇÃO: A ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM HISTORICAMENTE ENFRENTOU NEGLIGÊNCIA, RESULTANDO EM BAIXA ADEÇÃO ÀS PRÁTICAS PREVENTIVAS. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM, CRIADA EM 2009, BUSCA REVERTER ESSE QUADRO, PROMOVEDO O ACESSO QUALIFICADO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTUDO, BARREIRAS SOCIOCULTURAIS AINDA DIFICULTAM O AUTOCUIDADO, ESPECIALMENTE ENTRE PROFISSIONAIS COM ROTINAS INTENSAS, COMO OS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. NESSE CONTEXTO, AÇÕES EDUCATIVAS REPRESENTAM ESTRATÉGIAS EFICAZES DE SENSIBILIZAÇÃO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO EM AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO HOMEM, COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO SEXUAL E DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNTS), REALIZADA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RECIFE. **MÉTODOS:** A ATIVIDADE EXTENSIONISTA OCORREU EM ABRIL DE 2025, COM A PARTICIPAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES. FORAM EMPREGADAS METODOLOGIAS ATIVAS, INCLUINDO DINÂMICAS EDUCATIVAS, RODAS DE CONVERSA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. OS TEMAS ABORDADOS FORAM PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs), USO CORRETO DE PRESERVATIVOS, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E ORIENTAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E CESSAÇÃO DO TABAGISMO. OS MILITARES FORAM CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM DA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA CAPILAR, COM DEVOLUTIVA INDIVIDUALIZADA E ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS E NUTRICIONAIS CONFORME OS ACHADOS. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE EXPRESSIVO ENGAJAMENTO DOS PARTICIPANTES, ESPECIALMENTE NAS DISCUSSÕES SOBRE ISTs. A AFERIÇÃO DE PARÂMETROS CLÍNICOS REVELOU CASOS DE PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA E GLICEMIA ALTERADA, DESCONHECIDOS PELOS PRÓPRIOS INDIVÍDUOS. MUITOS RELATARAM AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR, CONFIRMANDO A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO. O CONTATO DIRETO COM OS PROFISSIONAIS PERMITIU IDENTIFICAR LACUNAS NO CONHECIMENTO E OFERECER ORIENTAÇÕES PERSONALIZADAS, REFORÇANDO O PAPEL EDUCATIVO DA AÇÃO. **CONCLUSÃO:** A ATIVIDADE CONTRIBUIU PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DESTACOU O IMPACTO POSITIVO DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS EM CONTEXTOS NÃO CONVENCIONAIS. REFORÇA-SE, ASSIM, A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO EXTENSIONISTA NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E NA APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE DO HOMEM; INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS; EDUCAÇÃO EM SAÚDE.